

Importancia del Coordinador de Operaciones de Recursos Humanos en la selección del personal

D. Maytorena García¹, M. L. López-Roa^{2}, R. Reyes Valenzuela³, M. D. Astorga Ahumada⁴, G. Aguilera Espinoza⁵*

¹ *Jefe del departamento de Ciencias Económico Administrativas, Tecnológico Nacional de México campus Guaymas, Km. 4 Carretera al Varadero Nacional, Las Playitas, C. P. 85480, Heroica Guaymas, Sonora*

² *Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Tecnológico Nacional de México campus Guaymas, Km. 4 Carretera al Varadero Nacional, Las Playitas, C. P. 85480, Heroica Guaymas, Sonora*

³ *Director, Tecnológico Nacional de México campus Orizaba, Oriente 9, Emiliano Zapata, C. P. 94320, Orizaba, Veracruz*

⁴ *Subdirectora académica, Tecnológico Nacional de México campus Guaymas, Km. 4 Carretera al Varadero Nacional, Las Playitas, C. P. 85480, Heroica Guaymas, Sonora*

⁵ *Departamento de Ciencias Económico Administrativas, Tecnológico Nacional de México campus Valle del Yaqui, Av. Tecnológico, Block 611, Valle del Yaqui, C. P. 85276, Bácum, Sonora*

** luisalopezroa@gmail.com*

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

En el sur del estado de Sonora es común encontrar *shelters* que ofrecen servicios a empresas industriales en aspectos de seguridad e higiene, contabilidad, logística y recursos humanos, entre otros. Siendo el tema de recursos humanos un punto particularmente importante pues la demanda de personal por parte de las industriales en ocasiones no es satisfecha íntegramente al recaer en el área de selección y contratación la búsqueda de un perfil que los coordinadores de recursos humanos conocen mejor. Por ello, a través de un estudio de caso en donde se entrevistó al 100 % de los coordinadores de operaciones de recursos humanos en un shelter, se pudo obtener la respuesta a cuáles son las mejores prácticas en torno a la selección del personal.

Palabras clave: Recursos Humanos, Reclutamiento y Selección, Personal

Abstract

In the south of the state of Sonora, it is common to find shelters that offer services to industrial companies in aspects of safety and hygiene, accounting, logistics and, human resources, among others. The issue of human resources being a particularly important point because the demand for personnel by industries is sometimes not fully satisfied when the selection and hiring area fall in search of a profile that the best known human resources coordinators. Therefore, through a case study in which 100% of the human resources operations coordinators were interviewed in a shelter, the answer to the best practice problems around the selection of personnel were obtained.

Key words: World Economy, Human Resources. Personal recruitment and selection, Personal

Introducción

El área de recursos humanos es uno de los departamentos que guarda una estrecha relación con los nuevos retos que tienen las organizaciones, debido a la proyección de las metas trazadas, por lo que existe la necesidad de contar con personal apto e idóneo para las diferentes actividades que generen un mayor valor a la empresa; por esto, es de suma importancia que el departamento de recursos humanos pueda llevar a cabo la labor de contratación con buenos resultados; así mismo, el departamento se enfrenta a entornos legales complejos en condiciones diferentes a consecuencia de la cultura que existe en las distintas regiones.

Es por ello que una de las responsabilidades que hoy en día tienen las organizaciones y que por medio del departamento de recursos humanos se canalizan, es propiciar un ambiente adecuado para el desempeño y la satisfacción de las tareas a desarrollar con la finalidad de beneficiar a su estructura, optimizar recursos y alcanzar exitosamente los resultados esperados, lo cual implica un arduo trabajo para reclutar y seleccionar adecuadamente al personal que cubrirá una gran diversidad de vacantes, por lo que es necesario enfrentar estos retos para el éxito de la empresa.

El presente proyecto establece la importancia de contar con una estructura de trabajo sinérgica en el área de recursos humanos, debido a la participación que tiene el departamento de reclutamiento y selección en la actividad del coordinador de operaciones de recursos humanos, ya que este canaliza al personal reclutado para que se lleve a cabo la contratación final por parte del coordinador de operaciones de esta área. Por lo que surge la necesidad por parte del departamento de recursos humanos de integrar a la labor de reclutamiento al coordinador de operaciones ya mencionado en el proceso de búsqueda, haciendo uso de nuevas formas de reclutamiento.

Planteamiento del problema

En los últimos años, los parques industriales han crecido considerablemente, así como también la demanda de operadores de producción, personal de mano de obra intensiva, calificada y de estudios de nivel superior, es por eso que la contratación requiere que los Coordinadores de Operaciones de Recursos Humanos (en lo sucesivo ORH, por sus siglas) y que el departamento de reclutamiento y selección se encuentren debidamente involucrados para poder cumplir con las necesidades de los clientes en torno a la contratación de personal en tiempo y forma.

Es por lo que surge el siguiente cuestionamiento en torno al impacto que tiene la vinculación del ORH en la selección del personal para los *shelter*.

Por lo que es necesario —por parte de la empresa—, conocer la forma en cómo se involucra el coordinador de ORH y el departamento de reclutamiento y selección, ya que existe una responsabilidad compartida dentro del proceso de contratación mediante el cual se desarrollarán e implementarán estrategias que permitan la sinergia entre ambas funciones para así lograr los objetivos organizacionales deseados.

Justificación

Dado el incremento en la demanda de mano de obra intensiva y calificada que actualmente tienen los clientes por medio de las requisiciones de personal para cubrir sus vacantes, surge el presente proyecto de estudio con la finalidad de determinar cuál es la importancia del ORH en el reclutamiento pues resulta crucial ayudar al cumplimiento y satisfacción de los clientes, involucrando de manera sinérgica al coordinador de operaciones de recursos humanos a las actividades del departamento de reclutamiento y selección.

Por lo tanto, la empresa deberá determinar si el involucramiento del coordinador de ORH en el proceso de reclutamiento y selección del personal utilizando nuevas formas de reclutamiento para reforzar la confianza de los clientes en el servicio que se les brinda y de esta forma trabajar de una manera integral, rápida y efectiva entre ambas áreas, será benéfico para el *shelter* y en qué medida para dar mejores resultados debido a que tienen una estrecha relación.

El presente proyecto busca establecer la importancia de contar con una estructura de trabajo sinérgica en el área de recursos humanos debido a la participación que tiene el departamento de reclutamiento y selección en la actividad del coordinador de operaciones de recursos humanos, ya que es quien canaliza al personal reclutado para que se lleve a cabo la contratación final.

Marco teórico

La administración de recursos humanos es el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, experiencias, salud, conocimientos, habilidades, etc., de los miembros de la organización, en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general (Arias, 1984).

Asimismo, se considera que la administración de recursos humanos es proporcionar a los gerentes toda la ayuda y los servicios que pueda necesitar en el manejo de sus subordinados, en una forma más efectiva y concordancia con las políticas y procedimientos establecidos. La administración de recursos humanos ha sido necesaria siempre que existan grupos de personas organizadas para lograr objetivos en común (Albizu & Landeta, 2011).

La administración de recursos humanos ésta asumiendo el papel más importante en la planeación y toma de decisiones de la alta dirección. Esta tendencia refleja una mayor conciencia de las aportaciones que puede realizar la administración de recursos humanos para el éxito de la organización. Aunque el personal directivo de todos los niveles participe en las actividades de la administración, el alto directivo del departamento de recursos humanos tiene la responsabilidad primordial de desarrollar un programa que ayude a la empresa a cumplir con los objetivos de esta (Snell & Bohlander, 2013).

Es así como la administración de recursos humanos se lleva a cabo los diferentes procesos, tales como reclutamiento, selección, entrenamiento, motivación, cuestiones laborales, asesoramientos de prestaciones y remuneraciones, reglas de indisciplina entre otros. A pesar de su importancia, la administración de recursos humanos como campo de especialización funcional, es relativamente nueva siendo su iniciación inmediatamente después de la primera guerra mundial. El desarrollo de este campo ha sido ayudado por las contribuciones de otras disciplinas, en especial por la ciencia de la conducta humana (Chiavenato & Villamizar, 2000).

La mayor parte de la vida de un ser humano está dedicada a las actividades laborales, hacen de su trabajo su vida, comparten, conviven con otros seres humanos que llevan a cabo el proceso de producción de bienes y servicios, es decir, constituyen un sistema abierto, en el que se observa una interrelación entre ellas. La sociedad y la industrialización van de la mano, no se puede hablar de un avance del ser humano haciendo a un lado los avances en las diferentes áreas del conocimiento, entre más complejas se vuelvan las organizaciones, más difícil es para el ser humano su integración a la empresa.

Sin las organizaciones y sin las personas que en ellas actúan, no habría administración de recursos humanos.

En realidad, es difícil separar a las personas de las organizaciones y viceversa. Ciertas características de los recursos humanos son las que a continuación se mencionan:

- a) No pueden ser propiedad de la organización, a diferencia de otros tipos de recursos. Conocimientos, experiencia, habilidades, son patrimonio personal.
- b) Las actividades de las personas en las organizaciones son voluntarias. Pero no por el hecho de existir un contrato de trabajo, la organización va a contar con el mejor esfuerzo de su personal, por el contrario, sólo contará con él, cuando el trabajador perciba que esa actividad va a ser provechosa y que los objetivos organizacionales concuerden con los particulares.
- c) Las experiencias, los conocimientos, las habilidades son intangibles. "Se manifiestan sólo a través del comportamiento de las personas en las organizaciones.
- d) Los recursos humanos pueden ser perfeccionados mediante la capacitación y el desarrollo. Es decir, mejorando los ya existentes o descubriendo otras habilidades básicas que potencialmente tiene el personal.
- e) Los recursos humanos son escasos. Esto se debe a que no todo el personal posee las mismas capacidades, habilidades y conocimientos.

En este sentido hay personas y organizaciones dispuestas a cambiar dinero y otros bienes por el servicio (Alfaro, 2012).

Metodología

Esta investigación basa su análisis en el método analítico sintético que como define Bernal (2010), consiste en estudiar los hechos partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para

estudiarlas de forma individual (análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis).

Descripción de la metodología

El proyecto de investigación es descriptivo, ya que pretende dar a conocer la situación de un problema que ocurre en una empresa. Teniendo en cuenta que el propósito del presente estudio se establece en función al involucramiento de los Coordinadores de Operaciones de Recursos Humanos con el departamento de reclutamiento y selección por medio de la implementación de nuevas fuentes de reclutamiento, a fin de brindar alternativas que ayuden al cumplimiento de las expectativas de los clientes al momento de solicitar las contrataciones necesarias para su operación (Rojas, 2010).

Diagnosticar la situación actual sobre el involucramiento de los departamentos a los que se refiere el presente proyecto, así como la necesidad de proponer la utilización de implementar nuevas fuentes de reclutamiento que permitan atraer mayor número de candidatos, en menor tiempo y que cumplan con los perfiles establecidos por los clientes. En función de diagnosticar la situación actual del proceso de reclutamiento, se tomará como población a todos los Coordinadores de Operaciones de Recursos Humanos y se realizará una encuesta, siendo un total de 64 personas la muestra a utilizar en el área de recursos humanos para el abastecimiento de personal en el sector industrial.

La técnica que se utilizó para la recolección de datos del presente estudio fue la “Entrevista” que se conceptualiza de la siguiente manera:

Consiste en un formato de preguntas que una persona proporciona a otra para su contestación, generalmente es por escrito, con el propósito de recolectar información sobre un tópico predeterminado de investigación (Arias, 1984).

Con base en la técnica seleccionada, se aplicó como instrumento de recolección de información “un cuestionario” el cual tiene como objetivo recabar información sobre el nivel de conocimiento e involucramiento, de los coordinadores de recursos humanos con el departamento de reclutamiento, así como propuestas de posibles fuentes de reclutamiento que se podrían utilizar para mejorar el proceso.

La entrevista aplicaba consiste en un cuestionario aplicado a 64 coordinadores de operaciones de recursos humanos, profesionistas en donde el 58 % son mujeres y 42 % hombres, en su mayoría jóvenes de una edad promedio de 33 años y con una antigüedad promedio en sus respectivas empresas de 5.8 años.

Se elaboró una encuesta con 11 reactivos del cual fueron 8 preguntas abiertas y 3 dicotómicas.

Para su validez y confiabilidad fue revisada por 5 supervisores de operaciones de recursos humanos y un gerente de operaciones de R.H., en donde el instrumento se realizará de manera escrita.

Para la realización de la investigación se llevó a cabo el siguiente procedimiento:

- Paso # 1: Se seleccionó a la empresa de clase mundial, en el departamento de operaciones de recursos humanos, enfocado al puesto del coordinador operaciones de recursos humanos.
- Paso # 2: Se desarrolló la fundamentación teórica para sustentar el objetivo de la investigación.
- Paso # 3: Se diseñó la encuesta o instrumento para recolección de información requerida.
- Paso # 4: Se estableció la muestra, que se aplicó al 100% de los coordinadores de operaciones de recursos humanos.
- Paso # 5: Se aplicó el instrumento por un lapso de 15 minutos para realizar esta actividad, llevándose a cabo en la reunión catorcenal del departamento de operaciones de recursos humanos, donde se les explicara el objetivo de la encuesta y en qué consiste, el cómo ésta estructurada y que será una encuesta anónima para que pudieran externar sus opiniones libremente. Se estarán atendiendo dudas y comentarios en el transcurso de la aplicación.
- Paso # 6: Una vez aplicada la encuesta se procedió a la tabulación, utilizando el programa de Excel para capturar los datos y graficar todas las preguntas y hacer un resumen de estas.
- Paso # 7: Se presentó los resultados de manera formal por escrito a través, a los directivos de la empresa.

- Paso # 8: Se analizó los resultados y se elaboraron las conclusiones, recomendaciones y propuestas de mejora.

Resultados y discusión

Al realizarse las encuestas este estudio reveló que el papel del ORH fue determinante para la satisfacción del cliente al momento de contratar a personal para nuevo ingreso, esto debido a que en ocasiones el ORH presentaba las demandas de las empresas industriales en torno a sus necesidades de contratación pero no se especificaba detalladamente el perfil requerido, el cual, ya es bien conocido por el ORH que es quien da la cara en la empresa del giro industrial y constituye un enlace entre los departamentos de reclutamiento y selección y los clientes.

La aplicación de la encuesta permitió conocer el grado de involucramiento del coordinador de operaciones de recursos humanos con el área de reclutamiento e identificar que nuevas fuentes de reclutamiento se pudieran implementar en la empresa de clase mundial, donde se pueda analizar, evaluar, registrar, preparar y presentar resultados para la generación de nuevas fuentes, con esto desarrollar y dar seguimiento a los planes de acción más enfocados en las nuevas tecnologías.

Lo que arrojo que el 48 % de los entrevistados no se encuentran tan involucrados en el proceso que realiza el departamento de reclutamiento y selección con relación a la captación de personal por considerarlo parte de las actividades del departamento de reclutamiento y selección.

De igual manera el instrumento arrojo que el 98 % se involucra con el departamento de reclutamiento y selección monitoreando que le estén enviando personal para entrevista cumpliendo con el requerimiento del cliente.

Como dato importante que arrojo la encuesta es que el 42 % de los entrevistados hacen una labor conjunta con el departamento de reclutamiento cuando no les envían candidatos y buscan de fuentes propias de amigos, compañeros, etc.

Como dato relevante es que el 89 % de los entrevistados sabe que es una actividad conjunta la contratación de personal, pero por tener más actividades de la coordinación de operaciones de recursos humanos se enfocan en la operación y no en la captación de candidatos.

Es por eso la importancia del involucramiento del coordinador de operaciones de recursos humanos con el departamento de reclutamiento y selección, debido a que es esencial para el buen funcionamiento de las actividades en conjunto de ambos departamentos. De esta manera poder cubrir de manera rápida y eficaz las necesidades de los clientes el de dotar de personal calificado e idóneo para cubrir sus vacantes, con ello brindar un mejor servicio al cliente por la sinergia que se tiene en dicha actividad.

Además de que en conjunto se puedan implementar estrategias de captación de personal para satisfacer las necesidades de los clientes poniendo en marcha las nuevas tendencias que hoy en día se utilizan en diferentes países y que han funcionado en esta función.

Como parte de las propuestas que surgieron de nuevas fuentes de reclutamientos para la implementación de acciones que permitan mejorar el proceso de contratación fueron las siguientes:

- Utilización de redes sociales para captación de personal
- Vinculación con escuelas locales y del estado
- Realización de ferias de empleos en las colonias
- Módulos de contratación móviles en puntos estratégicos
- Reclutamiento a través de *headhunter*
- Actualización de la base de datos física como electrónica
- Anuncios luminosos en diferentes puntos de la ciudad
- Anuncios en las diferentes estaciones de radios

Conclusiones

En función al objetivo de la investigación, este apartado constituye la culminación de investigación con relación al involucramiento del coordinador de recursos humanos con el departamento de reclutamiento de selección y las nuevas formas de reclutar para brindar un servicio óptimo a los clientes.

De acuerdo a la información recabada de los Coordinadores de Operaciones de Recursos Humanos es común que se le dé la responsabilidad al departamento de reclutamiento y selección para que se encargue de la búsqueda y captación del personal requerido, ya que consideran es una actividad que les compete al departamento de reclutamiento lo cual queda limitada la participación del Coordinador de ORH en la actividad de búsqueda y el retraso en la contratación del personal solicitado por el cliente.

Para esto se puede observar la importancia que ambas áreas se complementen para el cumplimiento de la contratación y satisfacción del cliente, utilizando métodos alternos de reclutamiento de los que actualmente se están utilizando, de acuerdo con la información obtenida se analizaron esas áreas de oportunidades que pueden ser mejoradas con una actividad conjunta. Por lo consiguiente el Coordinador de ORH juega un papel fundamental en este proceso de reclutar, ya que como tal se le debe dar continuidad a los requerimientos del cliente para encontrar personal calificado y ser contratado.

Estructuralmente las funciones de ambos departamentos están bien definidas, ya que existe un sistema de gestión de calidad que es regido por un proceso gobernador, el cual la actividad de reclutar y de contratar personal es una de las funciones del departamento mismo de reclutamiento y selección, debiendo interactuar de la mejor manera con los coordinadores de ORH para cumplir con los requerimientos de los clientes, por eso es necesario que ambos departamentos trabajen de manera conjunta en la satisfacción del cliente por medio de la dotación del personal idóneo, así mismo de encontrar la mejor forma de reclutar al personal implementando estrategias en conjunto para poder lograr los resultados esperados. Aunque no esté como una de las funciones del coordinador de ORH, es importante que se lleven en conjunto para generar esa confianza en los clientes y su operación no se vea afectada en el día a día por falta de personal.

Como parte del trabajo de investigación se plantean las siguientes recomendaciones:

- Utilizar un análisis de puestos y descripción de puestos para cada posición que requiera ser contratada. Lo que definiendo el requerimiento que exige la posición respecto a responsabilidades, esfuerzo físico, mental, aspectos personales será más fácil de captar los candidatos idóneos.
- Aplicar las pruebas necesarias para la vacante, donde el Coordinador de ORH es la persona idónea para poder identificar los candidatos que cumplan claramente con el perfil solicitado por el cliente.
- Continuar usando los anuncios para requerir personal, dado que ha sido el medio más efectivo por lo cual la mayoría de las personas que laboran actualmente en la empresa se han enterado de la vacante.
- Actualizar la base de datos física y electrónica depurando los que tengan más de 1 año sin trabajar para la empresa y que no hayan actualizado sus datos, todo por medio del llenado de la solicitud de empleo física o electrónica, haciendo referencia al interesado sobre dicha información de actualización.

Otro aspecto importante a considerar es que, al entrevistar a candidatos para los puestos vacantes, se debe identificar sus aptitudes y actitudes hacia el puesto al que va a desempeñar por medio de pruebas psicométricas y de habilidades manuales para el caso de operativos.

Asimismo, es aconsejable que sea el mismo Coordinador de ORH que se encargue de los entrevistados en conjunto con el jefe directo al que el posible candidato va a reportar en caso de ser contratado, para que en evalúen al candidato y definan si es el que el puesto necesita y requiere.

De igual forma, se debe utilizar como una de las formas nuevas de reclutar es por medio de pantallas digitales en diferentes lugares para ofertar las vacantes que se tienen como empresa y que las personas conozcan la empresa.

Se recomienda llevar ferias de empleo a las distintas colonias de la ciudad, con el fin de encontrar los perfiles solicitados por los clientes, con el objetivo de que se lleve a cabo la contratación en su localidad sin necesidad de trasladarse a la empresa.

Referencias

1. Albizu, G. E., & Landeta, R. J. (2011). Dirección estratégica de los recursos humanos: Teoría y Práctica. España: Piramide Ediciones Sa.
2. Arias, G. (1984). Administración de recursos humanos (2da. Edición). México: Trillas.
3. Bernal, C. A. (2010). Metodología de la investigación: Administración, Economía, humanidades y ciencias sociales. Colombia, Bogotá: Pearson Educación.
4. Chiavenato, I., & Villamizar, G. A. ; T. (2000). Administración de recursos humanos. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill Interamericana.
5. Hernández, S., Fernández, C., & Baptista, L. (2010). Metodología de la Investigación (Quinta edición). México: McGraw-Hill.
6. Rojas, S. (2010). Investigación Social, teoría y praxis. España: Plaza y Valdés.
7. Snell, S. A., & Bohlander, G. W. (2013). Administración de recursos humanos (16va.). México: Cengage Learning Editores.